

Riscos Associados ao Cultivo do Café: o Olhar de Estudantes da Educação Básica

Pôster

Hernani Ciro Santana¹, Renata Bernardes Faria Campos¹ e Sueli Honorato da Silva Crisóstomo¹

Palavras-chave: estudantes da educação básica, ciência cidadã, leishmaniose, território, Governador Valadares

Este estudo adota uma abordagem de investigação em ciência cidadã, com vistas a compreender os engajamentos de estudantes do 7º ano do ensino fundamental, de uma escola municipal de Governador Valadares (MG). O referencial teórico adotado assume as contribuições de Paulo Freire, em diálogo com estudos sobre ciência aberta, ciência cidadã, saúde e território. Os dados foram produzidos em uma experiência de ciência cidadã sobre leishmaniose, desenvolvida em um processo de construção coletiva com 45 estudantes (22 meninas e 23 meninos), em parceria com o professor de ciências dessa escola e cientistas-profissionais do Niesd e do Leas, por meio de oficinas, rodas de conversa, visita ao Leas, produção de cartografia via plataforma google my maps, produção de fotografias. Esse conjunto de dados foi organizado para a análise em três categorias, elaboradas a partir da compreensão teórica sobre engajamento, utilizada como articuladora neste estudo: Engajamentos e aprendizagens; Engajamentos e leituras territoriais; Engajamentos e produção do conhecimento científico. Os resultados mostram engajamentos e aprendizagens relativas à leishmaniose (doença, sintomas, inseto transmissor, protozoário, formas de transmissão); investigação científica, levantamento de hipóteses e produção de conhecimento; leituras e análises territoriais e posicionamentos cidadãos. Como cientistas cidadãos, identificaram locais de risco sobre leishmaniose, referenciados em seus territórios vividos, bem como indicaram possibilidades de popularização do conhecimento produzido. Conclui-se que estudos envolvendo estudantes como cientistas cidadãos fornecem elementos para uma abordagem mais integradora do território, em Governador Valadares e outros territórios, e fortalece vínculos entre educação básica e universidade. Espera-se que o estudo contribua para a implementação efetiva da ciência cidadã em pesquisas e de abordagens intersetoriais em políticas públicas.

Agradecimentos: CAPES, Fapemig e toda a comunidade escolar da Escola Municipal Padre Eulálio Lafuente

¹ Universidade Vale do Rio Doce (UNIVALE), hernani.santana@univale.br; renata.campos@univale.br; sue.lip@hotmail.com